

NOMALUMLARNI YO'QOTISH VA DAVOM ETTIRISH HAQIDAGI TEOREMLAR. ULARGA DOIR MISOLLAR YECHISH.

Jalilov Shaxriyor Sobirovich

Xudoyberdiyeva Alfiya Shermurotovna

“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11488270>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ -ideal berilgan bo'lsin. U holda I_l ideal $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$ ning l tartibgacha yo'qotilgan ideali deyiladi. $I_l = I \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. Boshqacha aytganda, I_l ideal $f_1 = \dots = f_s = 0$, tenglamalar sistemasini natijalaridir, bunda ular x_1, \dots, x_l , noma'lumlarga bo'liq bo'lmagan polinomlar. Bizning vazifa I_l ni $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$ polinomial halqaning idealini tashkil qilishini ko'rsatish. Ushbu $I = I_0$, ideal nolinchil yo'qotilgan ideali deyiladi. Keyinchalik tartiblashni o'zgartirib boshqa bir yo'qotilgan idealga ega bo'lamiz.

Kalit so'zlar: Ideal, bazis, lex tartiblash.

THEOREMS ABOUT LOSS AND CONTINUATION OF UNKNOWNNS. SOLVING EXAMPLES OF THEM.

Abstract. In this article, we . Let $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ -ideal. Then the ideal I_l is called a lost ideal of order l of $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. $I_l = I \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. In other words, I_l are the results of the system of ideal equations $f_1 = \dots = f_s = 0$, where they are polynomials x_1, \dots, x_l independent of the unknowns. Our task is to show that I_l is an ideal of the polynomial ring $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. This ideal $I = I_0$ is called a zero lost ideal. Then, by changing the order, we get another lost ideal.

Key words: Ideal, basis, lexical sorting.

ТЕОРЕМЫ О ПОТЕРЕ И ПРОДОЛЖЕНИИ НЕИЗВЕСТНЫХ. РЕШЕНИЕ ПРИМЕРОВ ИЗ НИХ.

Аннотация. В этой статье мы . Пусть $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ -идеал. Тогда идеал I_l называется потерянным идеалом порядка l из $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. $I_l = I \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. Другими словами, I_l — это результаты системы идеальных уравнений $f_1 = \dots = f_s = 0$, где они представляют собой полиномы x_1, \dots, x_l , независимые от неизвестных. Наша задача — показать, что I_l является идеалом кольца многочленов $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$. Этот идеал $I = I_0$ называется нулевым потерянным идеалом. Тогда, изменив порядок, мы получим еще один утраченный идеал.

Ключевые слова: Идеал, основа, лексическая сортировка.

1-tarif. $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset k[x_1, x_2, \dots, x_n]$ -ideal berilgan bo'lsin. U holda I_l ideal $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$ ning l tartibgacha yo'qotilgan ideali deyiladi.

$$I_l = I \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n].$$

Boshqacha aytganda, I_l ideal $f_1 = \dots = f_s = 0$, tenglamalar sistemasini natijalaridir, bunda ular x_1, \dots, x_l , noma'lumlarga bo'liq bo'lmagan polinomlar. Bizning vazifa I_l ni $k[x_{l+1}, \dots, x_n]$ polinomial halqaning idealini tashkil qilishini ko'rsatish. Ushbu $I = I_0$, ideal nolinchil yo'qotilgan ideali deyiladi.

Keyinchalik tartiblashni o'zgartirib boshqa bir yo'qotilgan idealga ega bo'lamiz.

1-teorema. (yo'qotish teoremasi). $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ -ideal va G -uning $x_1 > x_2 > \dots > x_n$, lex-tartiblash bo'yicha Gryobner bazisi bo'lsin. U holda ixtiyoriy $0 \leq l \leq n$, larda ushbu

$$G_l = G \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n]$$

to'plam chetlashtirilgan I_l idealning Gryobner bazisini tashkil qiladi.

Chiqarib tashlash teoremasi ko'rsatadiki lex-tartiblash faqat birinchi nomalumni emas balki birinchi ikkita, birinchi uchta va h.k nomalumlarni nomalumlardan safidan chiqarib tashlaydi.

Endi davom ettirish qadamini ko'rib chiqamiz. $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ ideal berilgan bo'lsin. Ushbu ko'pxillikni qarab chiqamiz $V(I) = \{(a_1, \dots, a_n) \in k^n : f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ для всех } f \in I\}$.

Qanday qilib uning barcha nuqtalarini topish mumkin? Yechimni topishning asosiy g'oyasi shundan iboratki sistema yechimining bitta kordinatasi aniqlanadi va boshqalarini topishdan foydalanamiz. Endi $1 \leq l \leq n$ larda uchun I_l idealni qarab chiqamiz. Ushbu $(a_{l+1}, \dots, a_n) \in V(I_l)$, nuqtaga asosiy sistemaning qism yechimi deyiladi.

Agarda biz (a_{l+1}, \dots, a_n) ning to'la yechimini topmoqchi bo'lsak, biz asosiy sistemani to'la yechimini topmoqchi bo'lsak unda bitadan kordinatalarni topib boraverishimiz kerak bo'ladi. $I_{l-1} = \langle g_1, \dots, g_r \rangle \subset k[x_1, \dots, x_n]$ bo'lsin. Biz ushbu $g_1(x_l, a_{l+1}, \dots, a_n) = \dots = g_r(x_l, a_{l+1}, \dots, a_n) = 0$ tenglamalar sistemasini yechimini topishimiz kerak bo'ladi. Ko'plab holatlarda birinchi x_l , o'zgaruvchini chetlashtirishimizga to'g'ri keladi. Biz shuni bilmoqchimizki $(a_2, \dots, a_n) \in V(I_1)$ ekanligidan, $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in V(I)$ ekanligi kelib chiqadimi? Keyingi teorema bu savolga javob bera oladi.

2-teorema. (Davom ettirish teoremasi). Bizga $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset C[x_1, x_2, \dots, x_n]$, ideal berilgan bo'lsin. I_1 - ideal I idealning birinchi yo'qotilgan ideali bo'lsin. Har bir $1 \leq i \leq s$ lar uchun f_i ni quyidagicha ifodalashimiz mumkin.

$f_i = g_i(x_2, \dots, x_n)_{x_1}^{N_i} +$ har bir hadi, x_1 ga bog'liq va uning darajasi $< N_i$, bunda $N_i \geq 0$, $g_i \in C[x_2, \dots, x_n]$ - nolmas polinom. Quyidagi qism yechimini qaraymiz $(a_2, \dots, a_n) \in V(I_1)$. U holda $(a_2, \dots, a_n) \notin V(g_1, \dots, g_s)$, bo'lsa $a_1 \in C$, bo'ladi bundan esa $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in V(I)$, ekanligi kelib chiqadi.

Noma'lumlarni mohiyatini tushinish uchun quyidagi misolni qaraymiz.

1-misol. Ushbu sistemani yechish talab qilingan bo'lsin,

$$\begin{cases} x^2 - y + z = 0, \\ x + y^2 = 0, \\ x^2 + y = 0 \end{cases} \quad (1)$$

bu sistemadan quyidagi idealga ega bo'lamiz,

$$I = (x^2 - y + z, x + y^2, x^2 + y). \quad (2)$$

Bizning vazifamiz $V(x^2 - y + z, x + y^2, x^2 + y)$, ko'pxillikni topishdan iborat.

Endi bu idealning Gryobner bazisini hisoblaymiz, bunda grlex-tartiblashdan foydalanamiz.

$$g_1 = 4x + z^2, \quad g_2 = 2y - z, \quad g_3 = z^4 + 8z,$$

Natijada (3) bazislarga ega bo'lamiz. Bu yerda (1) va (3) sistemalar bir xil yechimlarga ega bo'ladi. (3) da g_3 bazisga etibor bersak u faqat z nomalunga bog'liq bo'ldi. Uni quyidagicha soddalashtirishimiz mumkin,

$$g_3 = z^4 + 8z = z(z^3 + 8) = z(z + 2)(z^2 - 2z + 4)$$

oxirgi tenglikdan $g_3 = 0$ tenglamani yechib z ning barcha qiymatlarini topamiz, g_3 polinom jami to'rtta $0, -2$ va $1 \pm i\sqrt{3}$ ildizlarga ega bo'ldi. Endi $g_1 = 4x + z^2$, ga etibor bersak undan topilgan z larni o'rninga qo'yish bilan x ni osongina topish mumkin bo'ladi. $g_2 = 2y - z$, dan esa y ni oson topish mumkin.

Aytilgan mulohazalarni amalga oshirib (1) tenglamalar sistemasining yechimlari to'plamiga ega bo'lamiz.

$$(0, 0, 0), (-1, -1, -2), \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\sqrt{3}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\sqrt{3}, 1 + i\sqrt{3}\right)$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\sqrt{3}, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\sqrt{3}, 1 - i\sqrt{3}\right).$$

Berilgan tenglamalar sistemasini yechishda quyidagi ikkita qadamdan foydalandik.

• (Yo'qotish qadami) Ushbu $g_3 = z^4 + 8z$ polinomni qarasaq u faqat z ga bog'liq, biz x va y larni tenglamalar sistemasidan chetlashtirib tashladik.

• (Davom ettirish qadami) Biz nega faqat $g_3 = 0$, tenglamani ishladik chunki u faqat z dan bog'liq bo'lib topilgan z larni sistemaga qo'yib, boshqa soddaroq sistemaga ega bo'lamiz. Endi bu sistemani yechib asosiy sistemani yechimlarini topish mumkin bo'ladi.

Yo'qotish qadami qanday qilib ishlashini ko'rib chiqamiz, Bunda asosiy fakt, g_3 ning faqat z , ga bog'liq bo'lishidir, yani

$$g_3 \in I \cap C[z],$$

bunda I ideal (2) belgilashdagi ideal. Bizning asosiy ishimiz barcha, $I \cap C[z]$ qisqartirilgan tenglamalarni aniqlashdan iborat. Ushbu natijalarni umumlashtirish uchun quyidagi tushunchalarni kiritamiz.

2-misol. $k = R$ maydonda quyidagi tenglamalar sistemasini qarab chiqamiz.

$$x^2 = y$$

$$x^2 = z.$$

bu yerdan x ni chetlashtiramiz va $y = z$, natijani olamiz. Bundan berilgan sistemaning qism yechimlari XOY tekisligining barcha nuqtalari (a, a) , bunda $a \in R$, ekanligini olamiz. Topilgan yechimni sistemaga olib borib qo'ysak, $x^2 = a$ ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglamadan ko'rinadiki agar $a \geq 0$ bo'lsagina sistema $k = R$, maydonda yechimga ega bo'ladi.

Agar a manfiy son bo'lsa sistema yechimga ega bo'lmaydi. $k = C$, deb tanlasak berilgan sistema a ning ixtiyoriy qiymatida yechimga ega bo'ladi. Bu misoldan ko'rish mumkinki davo ettirish teoremasi R maydonda o'rinli bo'lmas ekan.

REFERENCES

1. A.Soleyev, X.Nosirova, Ya.Muxtorov, T.Buriyev. МАТЕМАТИКА (iqtisodchilar uchun amaliy mashg'ulotlar). Samarqand 2017-y.
2. Аржанцев И.В. Базисы Грёбнера и системы алгебраических уравнений// М. Ж. МЦНМО, 2003.

3. Говорухин В., Цибулин П., Компьютер в математическом исследовании. –С-Петербург, Питер, 2002.
4. Каримова М.А. Задача о принадлежности идеалу.- Самарканд, Магистрантларнинг XIV илмий конференцияси материаллари, 2014.
5. Кокс Д., Литтл Дж., О’Ши Д. Идеалы, многообразия и алгоритмы. – М.:Мир,2000.
6. Нарзуллаев У.Х. Алгебра и теория чисел. Часты 1,2,3,4. Lambert Academic Publishing, Germany, 2012.